

QURILISH KORXONALARIDA KORPORATIV IJTIMOY BOSHQARUVNI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELI

Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Maqolada qurilish korxonalarida korporativ ijtimoiy boshqaruv (KIB) tizimini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda ESG (Environmental, Social, Governance) konsepsiyasi asosida korporativ ijtimoiy boshqaruvning strategik modeli ishlab chiqildi. Qurilish sohasiga xos institutsional, strategik, operatsion va kommunikatsion muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish mexanizmlari taklif etildi. Mazkur model korporativ boshqaruv tizimiga ijtimoiy va ekologik omillarni integratsiya qilish orqali korxonalarining investitsion jozibadorligini oshirish, risklarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: korporativ ijtimoiy boshqaruv, ESG, qurilish korxonalar, barqaror rivojlanish, steykholderlar, risk-menejment, yashil qurilish, korporativ boshqaruv.

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты развития системы корпоративного социального управления в строительных компаниях. На основе концепции ESG (Environmental, Social, Governance) разработана стратегическая модель корпоративного социального управления, адаптированная к специфике строительной отрасли. В ходе исследования выявлены основные институциональные, стратегические, операционные и коммуникационные проблемы, препятствующие эффективному внедрению данной системы, а также предложены механизмы их устранения. Предложенная модель обеспечивает интеграцию социальных и экологических факторов в систему корпоративного управления, способствует повышению инвестиционной привлекательности, снижению рисков и обеспечению устойчивого развития строительных предприятий.

Ключевые слова: корпоративное социальное управление, ESG, строительные компании, устойчивое развитие, стейкхолдеры, риск-менеджмент, зеленое строительство, корпоративное управление.

Annotation: This article analyzes the theoretical and practical aspects of developing a corporate social governance (CSG) system in construction companies. Based on the ESG (Environmental, Social, Governance) framework, a strategic model of corporate social governance is proposed. The study identifies key institutional, strategic, operational, and communication challenges specific to the construction sector and offers mechanisms to address them. The proposed model integrates social and environmental factors into corporate governance, thereby enhancing investment attractiveness, reducing risks, and ensuring sustainable development of construction enterprises..

Keywords: corporate social governance, ESG, construction companies, sustainable development, stakeholders, risk management, green construction, corporate governance

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi doirasida korporativ boshqaruv tizimini tubdan isloh qilish, biznes muhitini yaxshilash hamda barqaror rivojlanish tamoyillarini joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Mazkur islohotlar doirasida korxonalar faoliyatida shaffoflik, hisobdorlik, ijtimoiy mas'uliyat va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda [1].

Qurilish tarmog'i milliy iqtisodiyotning "lokomotiv" sohalaridan biri hisoblanib, u shaharsozlik, infratuzilma va uy-joy xo'jaligini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, ushbu tarmoq yuqori investitsiya hajmi, uzoq muddatli loyihalar, katta resurs sarfi hamda atrof-muhitga salbiy ta'sir ehtimoli bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, qurilish jarayonida ko'p sonli manfaatdor tomonlar — davlat organlari, investorlar, pudratchilar, aholi va iste'molchilar ishtirok etadi. Ushbu omillar qurilish korxonalarida korporativ ijtimoiy boshqaruvni (ESG tamoyillari asosida) strategik darajada rivojlantirish zaruratini yuzaga keltiradi [2]].

Biroq, amalga oshirilayotgan islohotlarga qaramasdan, qurilish korxonalarida korporativ ijtimoiy boshqaruvni kompleks va ilmiy asosda tashkil etish, uning samaradorligini baholash hamda tarmoq xususiyatlariga mos strategik modelini ishlab chiqish masalalari yetarli darajada tadqiq etilmagan. Xususan, ESG tamoyillarini qurilish sohasining o'ziga xos xususiyatlari bilan uyg'unlashtirish, stakeholderlar manfaatlarini muvozanatlashtirish va boshqaruv samaradorligini oshirish mexanizmlari dolzarb ilmiy muammo sifatida qolmoqda [2; 8].

1-jadval.

Qurilish korxonalarida KIB tizimi rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi muammolar tahlili

Muammo turi	Muammoning mazmuni	Sabablari	Salbiy oqibatlar
Institutsional muammolar	KIBni tartibga soluvchi korporativ siyosatlar, ESG standartlari va kompliens mexanizmlari yetarli darajada shakllanmagan	Korporativ hujjatlarning formal xarakterda bo'lishi, institutsional bazaning zaifligi	Shaffoflik va hisobdorlik darajasi pasayadi, boshqaruv samaradorligi kamayadi
Strategik muammolar	KIB strategik boshqaruv tizimiga integratsiya qilinmagan, ESG bo'yicha KPI va aniq maqsadlar mavjud emas	ESG strategiyalarning ishlab chiqilmaganligi, uzoq muddatli rejalashtirishning yetishmasligi	Investitsion qarorlarda ijtimoiy va ekologik omillar hisobga olinmaydi, barqaror rivojlanish ta'minlanmaydi
Kommunikatsion muammolar	Steykholderlar bilan muloqot va ijtimoiy hisobot tizimi rivojlanmagan	Axborot shaffofligining pastligi, stakeholder engagement mexanizmlarining yetishmasligi	Ishonch pasayadi, manfaatlar ziddiyati kuchayadi, qarorlar samaradorligi kamayadi
Ekologik muammolar	"Yashil qurilish" texnologiyalari va energiya samaradorligi past darajada	Ekologik standartlarning to'liq joriy etilmaganligi, resurslardan samarasiz foydalanish	Ekologik xavflar ortishi, xarajatlar ko'payishi, raqobatbardoshlik pasayishi
Risk-menejment muammolari	ESG risklari kompleks baholanmaydi va boshqaruv tizimida hisobga olinmaydi	Risk-menejment tizimining zaifligi, ESG integratsiyasining yo'qligi	Loyihalar kechikishi, xarajatlar oshishi, ijtimoiy ziddiyatlar yuzaga kelishi

Qurilish sohasida esa ushbu muammo yanada dolzarb bo'lib, tarmoqning yuqori riskli va resurs talabchanligi bilan bog'liq.(1-jadval). Yuqoridagi jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, qurilish korxonalarida korporativ ijtimoiy boshqaruv tizimi institutsional, strategik va amaliy jihatdan yetarli darajada shakllanmagan. Muammolarning o'zaro bog'liqligi KIBni kompleks yondashuv asosida takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Xususan, ESG tamoyillarini boshqaruv tizimiga integratsiya qilish, steykholderlar bilan samarali muloqot mexanizmlarini joriy etish va risk-menejmentni kuchaytirish ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

1-rasm. Korporativ ijtimoiy boshqaruvni rivojlantirishning strategik modeli

Tahlil natijalariga ko'ra, qurilish korxonalarida KIBning samarali rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

- institutsional bazaning yetarli darajada shakllanmaganligi;
- ESG tamoyillarining strategik boshqaruvga integratsiya qilinmaganligi;
- steykholderlar bilan muloqot mexanizmlarining zaifligi;
- “yashil qurilish” texnologiyalarining cheklangan darajada joriy etilganligi;
- ijtimoiy va ekologik risklarni boshqarish tizimining rivojlanmaganligi.

Mazkur muammolar qurilish korxonalarida korporativ boshqaruv samaradorligini pasaytirib, investitsion jozibadorlikni cheklaydi va barqaror rivojlanishga to'sqinlik qiladi.

Shu munosabat bilan qurilish sohasi xususiyatlarini hisobga olgan holda korporativ ijtimoiy boshqaruvni rivojlantirishning integratsiyalashgan strategik modelini ishlab chiqish zarurati yuzaga keladi. (1-rasm)

Taklif etilgan strategik model qurilish korxonalarida korporativ ijtimoiy boshqaruvni tizimli va integratsiyalashgan yondashuv asosida tashkil etishni nazarda tutadi. Model to'rtta o'zaro bog'liq blokdan iborat bo'lib, ularning har biri korporativ boshqaruvning muayyan funksiyasini amalga oshiradi.

Jumladan, institutsional blok KIBning huquqiy va tashkiliy asoslarini shakllantirib, boshqaruvda shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlaydi. Strategik blok ESG tamoyillarini korxonada rivojlanish strategiyasiga integratsiya qilish orqali uzoq muddatli ustuvorliklarni belgilaydi. Operatsion blok mazkur strategiyalarni amaliy faoliyatga tatbiq etib, resurslardan samarali foydalanish va “yashil qurilish” texnologiyalarini joriy etishni ta'minlaydi. Kommunikatsion blok esa steykholderlar bilan munosabatlarni muvofiqlashtirib, korporativ shaffoflik va ijtimoiy ishonchni mustahkamlaydi.

Modelning muhim jihati shundaki, u korporativ ijtimoiy boshqaruvni alohida funktsiya sifatida emas, balki korxonada faoliyatining barcha darajalariga integratsiya qilingan kompleks boshqaruv tizimi sifatida qaraydi.

Ushbu tadqiqot doirasida qurilish korxonalarida korporativ ijtimoiy boshqaruv (KIB) tizimini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilindi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, amaldagi korporativ ijtimoiy boshqaruv elementlari mavjud bo'lsa-da, ular tizimli va strategik yondashuv asosida shakllanmagan.

Qurilish sohasiga xos xususiyatlar — yuqori investitsiya hajmi, ko'p sonli manfaatdor tomonlar mavjudligi, ekologik ta'sir darajasining yuqoriligi — korporativ ijtimoiy boshqaruvni kompleks va integratsiyalashgan yondashuv asosida tashkil etishni talab etadi. Shu nuqtai

nazardan, maqolada ESG (Environmental, Social, Governance) konsepsiyasiga asoslangan korporativ ijtimoiy boshqaruvning strategik modeli ishlab chiqildi.

Taklif etilgan model institutsional, strategik, operatsion va kommunikatsion bloklarni qamrab olgan holda korporativ boshqaruvning barcha bosqichlarini integratsiyalashni nazarda tutadi. Modelning asosiy afzalligi shundaki, u korporativ ijtimoiy boshqaruvni alohida faoliyat emas, balki korxonalar boshqaruv tizimining ajralmas qismi sifatida talqin etadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, mazkur modelni amaliyotga joriy etish quyidagi ijobiy samaralarga olib kelishi asoslandi:

- qurilish korxonalarining investitsion jozibadorligi oshadi;
- ijtimoiy va ekologik risklar kamayadi;
- stejkholderlar bilan munosabatlarda ishonch mustahkamlanadi;
- resurslardan samarali foydalanish ta'minlanadi;
- korxonalarining uzoq muddatli raqobatbardoshligi oshadi.

Shu bilan birga, tadqiqotda korporativ ijtimoiy boshqaruvni rivojlantirish bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari surildi:

- ESG tamoyillarini qurilish korxonalarida boshqaruv tizimiga bosqichma-bosqich integratsiya qilish;
- korporativ ijtimoiy hisobotlar tizimini joriy etish va rivojlantirish;
- stejkholderlar bilan samarali muloqot mexanizmlarini shakllantirish;
- "yashil qurilish" texnologiyalarini keng joriy etish;
- KIB samaradorligini baholash uchun integral ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish.

Xulosa qilib aytganda, taklif etilgan strategik model qurilish korxonalarida korporativ ijtimoiy boshqaruvni takomillashtirishning ilmiy asoslangan mexanizmi sifatida xizmat qiladi va sohaning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. – Toshkent, 2022.
2. Freeman, R. Edward. Strategic Management: A Stakeholder Approach. – Boston: Pitman Publishing, 1984. – 276 p.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 2 iyuldagi "Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 176-son qarori. – Toshkent, 2014.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 21 iyuldagi "Korporativ boshqaruv sohasida boshqaruv xodimlarini tayyorlash va malakasini oshirish uchun shart-sharoitlar yaratishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 201-son qarori. – Toshkent, 2015.